

YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISHNING GLOBAL VA MINTAQAVIY MUAMMOLARI

Salohiddinov Sherzod Farxodovich

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universitetning Jizzax filiali dotsenti

O'zbekiston o'zining umumiy iqtisodiy rejalashtirishiga barqaror amaliyotni kiritish borasida sezilarli yutuqlarga erishmoqda. Mamlakat 2016 yilda rejali iqtisodiyotdan bozor iqtisodiyotiga o'tishni boshladi. U o'zining iqtisodiy transformatsiyasini yashil yondashuv bilan kuchaytirish zarurligini tan oldi. Hukumat yanada barqaror iqtisodiy modelni yaratish majburiyatini oldi.

Xususan, 2022-yil dekabr oyida imzolangan Prezident qarorida bu borada hokimiyat organlari tomonidan amalga oshirilishi lozim bo'lgan muayyan islohotlar belgilab berilgan. Yashil iqtisodiyotga o'tish va yashil o'sishni ta'minlash bo'yicha 2030 yilgacha bo'lgan harakatlar rejasini qabul qildi, u yashil, barqaror va inklyuziv rivojlanishga erishish uchun mavjud ekologik va iqtisodiy muammolarni hal qilishga qaratilgan chora-tadbirlarni o'z ichiga oladi.

O'zbekistonning Iqtisodiy rivojlanish va qashshoqlikni qisqartirish vazirligi hamda boshqa davlat idoralari bilan hamkorlikda Jahon bankining yaqinda tayyorlangan hisobotida mamlakatning yashil iqtisodiyotga o'tishdagi muammolari va imkoniyatlari tahlil qilingan. U eng dolzarb ekologik va boshqa xavflarni aniqlaydi, shuningdek, siyosatga o'zgartirishlar va harakatlarni tavsiya qiladi - ulardan ba'zilar energiya samaradorligi bo'yicha chora-tadbirlar va landshaftni tiklash dasturlari kabi bir vaqtning o'zida iqtisodiyot va atrof-muhitga foyda keltiradi. Ushbu maqola hisobotning ba'zi xulosalarini umumlashtiradi. [1]

O'zbekistonda yashil iqtisodiyotga o'tish global va mintaqaviy muammolarni keltirib chiqaradi, ularni hal qilish uchun muvofiqlashtirilgan sa'y-harakatlar va innovatsion yechimlar talab etiladi. Bunday muammolarga quyidagilarni misol qilib keltirish mumkin. [2]

1. Global muammolar:

Iqlimning o'zgarishi: eng dolzarb global muammolardan biri - qazib olinadigan yoqilg'ilarni yoqish, o'rmonlarni kesish va sanoat jarayonlari kabi inson faoliyati natijasida yuzaga keladigan issiqxona gazlarini ishlatilishi bilan bog'liq bo'lgan iqlim o'zgarishlari bo'lib hisoblanadi. Yashil iqtisodiyotga o'tish uglerod chiqindilarini kamaytirish va iqlim o'zgarishi ta'sirini yumshatishni o'z ichiga oladi.

Resurslarning taqchilligi: tabiiy resurslardan, jumladan, suv, minerallar va biologik xilma-xillikdan beqaror foydalanish atrof-muhit va inson farovonligiga jiddiy tahdid soladi. Yashil iqtisodiyot resurslar tanqisligini bartaraf etish uchun resurslar samaradorligi va tejamkorligini oshirishga qaratilgan.

Biologik xilma-xillikning yo'qolishi: yashash muhitining yo'monlashuvi, ifloslanish va iqlim o'zgarishi natijasida biologik xilma-xillikning yo'qolishi muhim global muammo bo'lib hisoblanadi. Ekotizimlarni himoya qilish va tiklash bioxilma-xillikni hamda ekotizim xizmatlarini saqlash uchun yashil iqtisodiyotga o'tishning muhim tarkibiy qismi hisoblanadi.

Havo va suvning ifloslanishi: sanoat, transport va qishloq xo'jaligining ifloslanishi inson salomatligi, ekotizimlar va atrof-muhitga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Yashil iqtisodiyotni mamlakatimizga joriyetish tashabbuslari havo va suv sifatini yaxshilash uchun ifloslanishni kamaytirish hamda toza texnologiyalarni ilgari surishga qaratilgan bo'ladi.

Muqobil energiyaga o'tish: qazib olinadigan yoqilg'idan quyosh, shamol va gidroenergetika kabi qayta tiklanadigan energiya manbalariga o'tish yashil iqtisodiyotning asosiy jihati hisoblanadi. Biroq, muqobil energiya o'tish sarmoyaviy to'siqlar, texnologik cheklovlar va energiya infratuzilmasi cheklovlari kabi muammolarga duch kelmoqda.

2. Mintaqaviy muammolar:

Iqtisodiy nomutanosibliklar: Yashil iqtisodiyotga o'tish resurslar, infratuzilma va texnologik imkoniyatlardagi farqlar tufayli hududlar o'rtasidagi mavjud iqtisodiy tafovutlarni kuchaytirishi mumkin. Ushbu nomutanosibliklarni bartaraf etish inklyuziv va adolatli rivojlanishni ta'minlash uchun maqsadli siyosat va investitsiyalarni talab qiladi.

Siyosat va me'yoriy asoslar: Siyosat va me'yoriy-huquqiy bazalardagi mintaqaviy o'zgarishlar yashil iqtisodiyotga o'tishga to'sqinlik qilishi mumkin. Normativ-huquqiy hujjatlarni soddalashtirish, barqaror amaliyotlarni rag'batlantirish va transchegaraviy hamkorlikni rag'batlantirish tartibga soluvchi to'siqlarni bartaraf etish uchun muhim ahamiyatga ega.

Ijtimoiy qabul qilish: Yashil iqtisodga o'tish iste'mol usullari, ishlab chiqarish jarayonlari va turmush tarzidagi o'zgarishlarni talab qiladi, bu esa jamoalar va manfaatdor tomonlarning qarshiliklariga duch kelishi mumkin. Mahalliy aholini jalb qilish, xabardorlikni oshirish va muloqotni rivojlantirish ijtimoiy qabul hamda qo'llab-quvvatlash uchun juda muhimdir.

Texnologik innovatsiyalar: Toza va barqaror texnologiyalardan foydalanish mintaqalarda farq qiladi, ayrim hududlar texnologik innovatsiyalar va qabul qilishda cheklovlarga duch keladi. Tadqiqot va ishlanmalarni qo'llab-quvvatlash, salohiyatni oshirish va texnologiyalar transferi yashil o'sish yo'lidagi texnologik to'siqlarni bartaraf etish uchun zarurdir.

Tabiiy ofatlar va iqlim zaifligi: Ba'zi hududlar tabiiy ofatlar va iqlim o'zgarishi ta'siriga ko'proq moyil bo'ladi, masalan, dengiz sathining ko'tarilishiga duch kelgan qirg'oq hududlari yoki qurg'oqchilik hamda toshqinlarni boshdan kechirayotgan qishloq xo'jaligi hududlari bularga misol bo'ladi. Iqlimga asoslangan rejalashtirish va infratuzilmani rivojlantirish orqali barqarorlik hamda moslashuvchan salohiyatni oshirish mintaqaviy zaifliklarni bartaraf etish uchun juda muhimdir.

Umuman olganda, yashil iqtisodiyotga o'tishda global va mintaqaviy muammolarni hal qilish muvofiqlashtirilgan harakatlarni, manfaatdor tomonlar o'rtasidagi hamkorlikni hamda mahalliy sharoitlarga moslashtirilgan innovatsion yechimlarni talab qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <https://thediplomat.com/2023/02/uzbekistans-transition-to-a-green-economy-challenges-and-opportunities/>
2. <https://thediplomat.com/2023/02/uzbekistans-transition-to-a-green-economy-challenges-and-opportunities/>
3. Саидова Ф.К. ГЛАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСЛУГ АУТСОРСИНГА В СЕРВИСНЫХ СЕТЯХ //Инновационное развитие науки и образования. – 2021. – С. 88-99.
4. Kamolovna S. F., Farhod o'g'li F. F. ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT IN THE DIGITAL ECONOMY //International Journal of Education, Social Science & Humanities. – 2024. – Т. 12. – №.4. – С. 332-339.
5. Салохитдинов, Ш. (2023). ОЛИЙ ТАЪЛИМ ХИЗМАТЛАРИ СИФАТИНИ БАҲОЛАШ ТИЗИМИНИНГ ИЖТИМОИЙ-ИҚТИСОДИЙ МОҲИЯТИ, МАЗМУНИ ВА НАЗАРИЙ ЁНДАШУВЛАР.
6. Шерзод, С. Ф. (2022). ПУЛ КРЕДИТ СИЁСАТИНИНГ ИНФЛЯЦИЯНИ ТАРТИБГА СОЛИШДАГИ АҲАМИЯТИНИ ОШИРИШ ЙЎЛЛАРИ. *INTEGRATION OF SCIENCE, EDUCATION AND PRACTICE. SCIENTIFIC-METHODICAL JOURNAL*, 3(2), 81-87.
7. Салохитдинов, Ш. (2023). МАМЛАКАТИМИЗДА ХИЗМАТЛАР СОҲАСИНИНГ РИВОЖЛАНИШИ ВА ТАРКИБИЙ ЎЗГАРИШЛАРИ ТАҲЛИЛИ. *Центральноазиатский журнал образования и инноваций*, 2(2), 93-97.
8. Салохитдинов Ш. ЖИЗЗАХ ВИЛОЯТИ БЎЙИЧА ОЛИЙ ТАЪЛИМ ХИЗМАТЛАРИ СИФАТИНИ БАҲОЛАШ ТИЗИМИНИНГ РИВОЖЛАНИШИГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ОМИЛЛАР ТАҲЛИЛИ //Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil. – 2024. – Т. 2. – №. 1. – С. 466-473.
9. Farxodovich S. S. INSON KAPITALINING RAQAMLI RIVOJLANISHINI VANOLASH //Raqamli iqtisodiyot (Цифровая экономика). – 2024. – №. 6. – С. 36-45.
10. Салохитдинов Ш. Ф., Ўғли Н. А. Д. ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА ТАЪЛИМ ХИЗМАТЛАРИ СИФАТИ ОМИЛЛАРИНИ БАҲОЛАШ //Science and innovation. – 2024. – Т. 3. – №. Special Issue 18. – С. 983-987.
11. Farxodovich S. S. OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA TA'LIM XIZMATLARI SIFATINING ASOSIY OMILLARINI VANOLASH //Science and innovation. – 2024. – Т. 3. – №. Special Issue 20. – С. 446-450.
12. Saloxitdinov, SHERZOD Farxodovich, and Mirazim Mirsaidov. "TA'LIM MAJMUINI BOSHQARISH VA MEHNAT BOZORI UCHUN KADRLAR TAYYORLASH BORASIDAGI XALQARO TAJRIBALAR." (2024).